

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING ERTA RIVOJLANISHI: YAXSHIMI YOKI YOMONMI?

Termiz davlat universiteti

Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrasini
o'qituvchisi **Boboqulova Nazokat Yusufovna**

Annotatsiya. Ushbu maqola yangi dunyoga kelgan chaqaloqlarning rivojlanishi va o'sib ulg'ayishi va tengdoshlariga nisbatan ertaroq rivojlanishining ahamiyati haqida so'z boradi. Yangi tug'ilgan chaqaloq hali ham beshikda, yosh otalar nafaqat salomatlik, ovqatlanish va chaqaloqning holati, balki uning rivojlanishi bilan ham havotirda. U o'z tengdoshlari ortidan bormayaptimi, u bolaning yoshi va hatto undan ko'ra yaxshisi rivojlanishi uchun boshqa bolalarning rivojlanishida nima qilish kerak?

Abstract. This article focuses on the development and growth of newborns and the importance of early development compared to their peers. A newborn baby is still in the cradle, young parents are worried not only about the health, nutrition and condition of the baby, but also about its development. Is he not following his peers, what should be done in the development of other children so that the child's age and even better develop?

Аннотация. В этой статье основное внимание уделяется развитию и росту новорожденных, а также важности раннего развития по сравнению со сверстниками. Новорожденный ребенок еще находится в колыбели, молодые родители беспокоятся не только о здоровье, питании и состоянии малыша, но и о его развитии. Разве он не следует за своими сверстниками, что следует делать в развитии других детей, чтобы ребенок развивался в соответствии с возрастом и даже лучше?

Qanday yo'l bilan harakat qilish mumkin: bolani tarbiyalash, u bilan ishlash yoki rivojlanish guruhiga, bolalar bog'chasiga berish yoki ehtimol, keyinchalik uyga

olib borish yoki undan keyingi mashg'ulotni qoldirib, bolaligidan mahrum qilish yaxshiroqmi? Bugungi kunda har qanday jurnal, gazeta, bolalar muassasasida "Biz ikki yoshdan boshlab o'qib chiqdik", "Biz 6 oydan beri rivojlanmoqdamiz", "Biz yaratuvchilik salohiyatini kashf etmoqdamiz" va boshqa mavzulardagi yangiliklar ko'rish mumkin. Rivojlanishning yangi guruhlari, maktabga tayyorgarlik, bolalar bog'chalari, faqat yuqori malakali mutaxassislar bolalar bilan ishlashni va'da qilmoqda.

Bugungi kunda ularning ota-onalarining rivojlanishiga ta'sirchan, e'tiborli va befarq bo'lmagan narsa oson emas. Bosh maqsad turli maktablar, dasturlar, o'quv mashqlari va o'quv materiallari nomidan tavsiya etilgan ta'lim metodlari va texnikasining mo'lligidan kelib chiqadi. Ko'p takliflar mavjud, terminologiya asosan begona va bola o'sadi va vaqt uchadi. Har bir inson endi erta rivojlanish haqida gapiradi, "uch kun o'tgandan keyin kech!" ...

"Erta rivojlanish" atamasi hayotimizga qattiq ta'sir qildi. Hech bo'lmaganda tasodifan u haqida eshitmagan odam juda kam. Ehtimol, M.Montessori, G.Doman, Nikitin, N Zaitsev va boshqalarning tadqiqodlariga ko'ra, erta rivojlanish osmonga bag'ishlanib, g'azablangan, reklama qilingan va "pul ishlab chiqargan", deb bahslashgan va tajribaga ega bo'lgan. Bu ma'lumot to'plamini qanday tushunish mumkin, qanday usulda sizning farzandingiz bilan ishlash, kutilmagan natija bo'lmasa nima qilish kerak, aksincha, biz shug'ullanishimiz kerakmi? Odatda ota-onalardan ko'plab savollar tug'iladi.

Avvalo, "erta rivojlanish" kontsepsiyasini belgilaylik, nega endi bu borada juda ko'p narsa aytilmoqda, ular yozadilar va hatto barcha institutlarni yaratadilar. "Erta rivojlanish" haqida gapirganda, ular 0 dan 3-4 yoshgacha bo'lgan bolaning qobiliyatini jadal rivojlanishini anglatadi. Olimlar uch yil davomida miya hujayralarining rivojlanishi 70 foizni tashkil etishi va olti yoki yetti yilga kelib 90 foizni tashkil etgani aniqlanganidan keyin, chaqaloqning tug'ma imkoniyatlarini ishlatmasdan qancha imkoniyat qoldirganimiz aniq bo'ldi. Ko'pgina innovatsion

o'qituvchilar, bolalar miyasi to'xtab qolishi (taxminan 7 yil) vaqtida juda kech o'rganib chiqishlariga ishonishadi.

Biroq, bunday yoshi ulug 'davrda bolalarga ta'lim berishni boshlash kerakmi?

Tug'ilgandan so'ng, bola tanasi bo'ronli faoliyatni boshlaydi: tuyulgan, eshitish, hidlash hissi, ta'm, dokunush, chunki, bola yangi shartlarga moslashish kerak. Bola uchun ma'lumot olish zaruratdir. Uning miyasi har doim ishlaydi, natijalarni solishtirish va natijalar chiqarishni o'rganadi. U kattalar o'zlariga ruxsat bergan narsalar bilan taqqoslana olmaydigan yuklarni bardoshli qilishi mumkin. U buni qanday amalga oshiradi? Erta rivojlanish usullari bolangizga ushbu murakkab ishni engish uchun yordam beradi.

Bola o'z tanasini yaxshiroq va yaxshi boshqarishga imkon beradigan, uyda jihozlangan maxsus mashqlar va mashg'ulotlar bilan ta'minlanadigan bolaning cheksiz jismoniy faoliyati, yanada jabbor, kuchli, ishonchli, jismoniy rivojlanish intellektual bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir; Maxsus yaratilgan yashash muhiti chaqaloqning o'rganishi va o'rganishi mumkin bo'lgan qiziqarli va g'ayrioddiy ob'ektlar bilan to'ldirilgan. Turli o'yinchoqlar, ko'pincha eng sodda materiallardan, sensorli, va tovushning turli xil hissiyotlarini beradi. Ruxsat etilgan yurishlar va ekskursiyalar, suhbatlar, munozaralar, kitoblarni o'qish, chizish, musiqa va boshqalar. Onaning hayotning birinchi yillarida bolaga nisbatan faol mavqei; bu bolalar hayotida "doimiy" bo'lishni talab qiluvchi ijodiy jarayon. Ilm-fan va qo'shma ijoddan xursand bo'lish, chaqaloqning hayotini qiziqarli, to'liq va rang-barang qilish istagi va istagi.

"Hech narsa bilan shug'ullanmagan bola - boshqalarnikidan ko'ra yomonroq bo'lmaydi"

Odatda, har qanday dangasa yoki cheklangan ota-ona bu tarzda bahslashadi va "boshqalardan ko'ra yomonroq" tushunchasi juda nisbiy. Albatta, ular uyda hech narsa qilmagan, muzeylar va teatrlarga olmagan, savollarni chetlab o'tib, faqat televizor bilan o'ynagan bolalar bor. Va bularning barchasida "kam rivojlangan"

bolalar bilan tanishish, axborot olish, yaratilish orzusiga qiziqish yo'q. Afsuski, so'zning to'la ma'nosida bunday "nuggetlar" juda kam. Va ikkalasi ham achinarli va shunchaki ko'plab imkoniyatlar ochilmagan!

"Bolada bolalik bo'lishi kerak"

Erta bolalarni tarbiyalashning eng keng tarqalgan bahsli muxoliflari. Afsuski, "erta rivojlanish" so'zlari nimani anglatishini tushunmayotgan (yoki bilmagan) maslahatchilar. Ko'rinishidan, ularning fikriga ko'ra, baxtli bolalik - bu beozor o'yinlar, har doim yoshga mos bo'lmagan o'yinlar, o'yinchoqlarning ko'pchiligi (qizlar uchun qo'g'irchoqlar, o'g'il bolalar uchun mashinalar, boshqa nima?), Aqliy zo'riqish va ikki asosiy tamoyil: buni bilish uchun "va" ko'proq yurish yaxshiroq "!" – degan fikrlar mavjud.

Nima uchun erta rivojlanish zarur?

Ehtimol, siz ham ba'zi mag'rur onalarning so'zlarini eshitishga majbur bo'ldingiz: «Men o'zim hech narsa qilmaganman, boshqalarnikidan yaxshiroq narsa yo'q!». Uning chaqalog'ida qancha imkoniyatlar mavjud emas! Albatta, uch yil davomida fikrlash, ijodkorlik, tuyg'ular kabi qobiliyatlar uch yil davomida rivojlanadi, ammo ular bu asrning kelib chiqadigan bazasidan foydalanadilar.

Klassik o'qituvchilar o'qituvchilardan farq qiladi va bolalar miya rivoji tugagan (taxminan 7 yil) vaqtida o'qishni boshlaydi. Bunday holatda, bola maktabdagi yukni ko'tarish juda qiyin. U o'qish, hisoblash, xat yozishni bilmaydi. Kelajakda bu boshqa maktab mavzularida qiyinchiliklarga olib keladi.

Bundan tashqari, zamonaviy dunyo bugungi avlod uchun juda qattiq talablar qo'yadi. Sizning kichkintoyingiz bu yoki boshqa sharoitlarga moslashishi oson bo'ladimi, bu dunyoga qanchalik uyg'unlik bilan bog'liq.

O'zingizni kichik, tug'ilmagan bolaning o'rnida tasavvur qiling. Onasining qornida issiq va qulay. U nurni ko'rib, tovushlarni eshitadi, his qiladi. Hozirgi vaqtda u passiv emas: olimlar doimo axborotni idrok etadigan va yodlashganligini isbotladilar. Tug'ilgandan so'ng, uning barcha tizimlari ochildi: ko'rish, eshitish, hid,

ta'm bilish rivojlana boshladi. Va eng muhimi, kuchli adaptatsiya mexanizmlari kiritilgan, bolaning hozirgi va kelajakdagi hayot sharoitlariga moslashishi. Buning asosi - taqqoslash va axborot. Ko'z har doim zulmatda bo'lsa, sariq rangni qizildan qanday ajratish mumkin? Har doim jimlikmi bo'lsa, ota-onalarning ovozi qanday farqlashni qanday o'rganish kerak? Shamol va unga doimiy ravishda harorat va namlik atrofida termostatik markazlarga qanday javob berish kerak? Ushbu jarayonlarning aksariyati bilinki darajasida bo'lib, lekin bu axborotning qiymatini kamaytirmaydi. Miya rivojlanishining boshlang'ich davrida (tug'ilgandan uch yilgacha) chaqaloq axborot shimgichiga o'xshaydi: bu dunyo haqida hamma narsani bilish kerak.

Yuqorida aytib o'tilganidek, bola uchun axborot istak va imkoniyat emas, balki zaruratdir. Montessori ramkalari, Zaytsev kublari, Doman kartalari, turli o'yinlar, o'yinchoqlar va o'quv qo'llanmalar - bularning barchasi dunyo haqida. Hatto maxsus mashq majmuasi - dinamik gimnastika - tananing tortishish kuchi, makon va qobiliyatlari haqida ma'lumot.

Xulosa 1. Bola bilan erta rivojlanish bilan shug'ullanadigan bo'lsak, biz bolaning axborot makonini kengaytiramiz va uni dunyodagi bilimlarga bo'lgan ehtiyojlarini eng kam darajada qondirish imkoniyatini beramiz. Har bir bola mustaqil shaxs bo'lib, u nima va nima qilish kerakligini hal qilish huquqiga egadir. Unga qarshi kurash odamga qarshi jinoyatdir. Bu yerda aqliy muammolarning ildizlari va bolaning jamiyatga moslashishi. Ota-onalar o'yinchoq, o'yinlar, o'quv qo'llanmalar, ma'lumot berish orqali unga yordam berishi mumkin.

Har bir ota-ona, bolani ijodiy inson sifatida ko'rish, uning tanlagan sohasidagi muvaffaqiyatini ko'rish uchun, butun ta'lim jarayonining maqsadi, yakuniy orzu ekanini aytadi. Buning asosi - axborot olish, qaror qabul qilish va ijodkorlik qobiliyatini yaratishdir. Bu maqsadga erishish vositasi - erta rivojlanishga yo'naltirilishi mumkin va kerak.

Xulosa 2. Erta rivojlanish maqsad emas, balki faoliyatning ko'plab sohalarida muvaffaqiyat qozona oladigan insonni tarbiyalash vositasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Зарина Ивантер соучредитель и руководитель детских центров «Детский клуб: как открыть и сделать прибыльным»,
- 2.<https://bestbabyclub.ru/book/free-download/>
- 3.<https://bestbabyclub.ru/about-me/>
- 4.<https://www.labirint.ru/books/325504/>